

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ АБО ІНШОЇ НЕЗАКОННОЇ УГОДИ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ЛЮДИНИ

Д. О. Гуз, здобувачка

Науковий керівник – канд. юрид. наук, доцент І. М. Ясінь
Навчально-науковий інститут права та правоохоронної діяльності
Львівський державний університет внутрішніх справ

У сучасному світі торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини вважаються одними з найжорстокіших злочинів, що посягають на волю, честь та гідність, основоположні права закріплені в Конституції України [1]. Щороку правоохоронці попереджають та викривають десятки цього виду злочинів. Жертвою може стати будь-хто, незалежно від статі, віку, соціального статусу, рівня освіти. Для злочинців це гонитва за великими грошима, для людей – страждання, втрачене здоров'я і навіть життя [7]. Цей злочин може здійснюватися у багатьма способами, зокрема, вербування – умисне залучення особи до участі у протиправній діяльності, яке може бути реалізоване шляхом обіцянок кращих умов проживання або інших переваг, високої заробітної плати тощо. Переміщення – полягає у фізичному транспортуванні особи з одного місця до іншого з метою експлуатації – може відбуватись як у межах країни, так і через державний кордон (транснаціональна торгівля людьми). Охоплюється переміщення особи наземним, повітряним або морським транспортом. Переховування – незаконне утримання особи на певній території або в умовах обмеження її волі, часто з метою унеможливлення втечі постраждалого. Передача – фактичне надання однією особою іншій так звані «права» для здійснення над нею контролю, як правило з корисливих мотивів в обмін на матеріальну або іншу вигоду. Одержання – це перехід контролю до особи, якій передали постраждалого з метою експлуатації.

Метою усіх зазначених протиправних дій є експлуатація, яка відповідно до статті 149 КК України [2] включає різні види використання особи.

Згідно з інформацією, оприлюдненою Державною службою з питань праці, за підсумками першого півріччя 2025 року 38 осіб отримали офіційний статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Загалом місцеві військові адміністрації подали 39 заяв щодо встановлення статусу постраждалих від торгівлі людьми. У гендерному полі статус було надано 29 чоловікам та 9 жінкам, усі вони є громадянами України. За характером експлуатації: 20 осіб постраждали внаслідок внутрішньої торгівлі людьми, тоді як 18 осіб шляхом транснаціонального переміщення [3]. Наявність мети експлуатації у ряді випадків (передусім тоді, коли потерпілих експлуатувати не встигли) дійсно складно доказувати, однак цей факт, як видається, не може свідчити про необхідність відмови від вказівки на неї в диспозиції ч. 1 ст.149 КК України. Вказівка на мету експлуатації дозволяє відмежувати злочинне діяння від дій, які кримінально караними не є. Приміром, найом людей (вербування) людей на роботу сам по собі не є протиправним, таким він стає лише у разі, якщо вчинений з метою експлуатації та з використанням перерахованих у зазначеній нормі способів. Торговці людьми справді не завжди переслідують мету експлуатації.

Як зазначалося вище, стосується це власне торгівлі людиною (тобто її купівлі-продажу), а також такої вилученої зі ст. 149 КК України форми розглядуваного злочину, як здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина. Особи, які вчиняють вербування, переміщення, переховування чи передачу людини, звісно, зацікавлені передусім у матеріальній вигоді, яку бажають отримати завдяки своїм діям. Важливо, однак, розуміти, що вони діють таким чином, усвідомлюючи, що завербовану (переміщену і т. д.) ними людину надалі експлуатуватимуть інші особи. Саме тому вони й використовують перераховані у ч. 1 ст. 149 КК України способи вчинення даного злочину. Скажімо, особа змушена вдатися до обману для того, аби завербувати людину, оскільки розуміє, що якщо та знатиме про всі подробиці майбутньої роботи, то не погодиться на неї [4].

Так, Конвенція Ради Європи визначає, що «торгівля людьми» - означає найм, перевезення, передачу, приховування або одержання осіб шляхом погрози або застосування сили чи інших форм примусу, насильницького викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або безпорадним станом, або наданням чи отриманням плати чи вигоди для досягнення згоди особи, яка має владу над іншою особою, для експлуатації. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності [5] констатує, що торгівля людьми являє собою дії, вчинені з метою експлуатації, вербування, перевезення, передавання, приховування або одержання людей шляхом загрози силою чи її застосування або інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою чи вразливістю стану або шляхом підкупу у вигляді платежів чи вигод для отримання згоди особи, що контролює іншу особу. Експлуатація включає в себе, як мінімум, експлуатацію проституції інших осіб або інші форми сексуальної експлуатації, примусову працю чи послуги, рабство або звичаї, подібні з рабством, підневільний стан або вилучення органів [6]. Вже майже рік важливим партнером міграційної поліції є Міжнародна організація по боротьбі з торгівлею людьми International Justice Mission. Ця організація допомагає українцям, які вимушено залишили Україну, у захисті їхніх прав на території Румунії, інших країн Європи, а також інформує про потенційні ризики торгівлі людьми. Допомога двом громадянкам України, які стали жертвами торгівлі людьми у Румунії – один із результатів спільної роботи Департаменту міграційної поліції, румунських правоохоронців та Internatoinal Justice Mission. Жінок шляхом обману вивезли за кордон, насильно утримували, примушували працювати, відібрали паспорти і гроші. Попри погрози та шантаж потерпілим вдалося втекти і звернутися за допомогою до румунської поліції. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження. Організатора схеми було затримано у квітні 2025 року під час проведення загальноєвропейської операції по боротьбі з торгівлею людьми, нею виявилась 56 річна одеситка. Наразі потерпілим надано всю необхідну допомогу і вони перебувають вдома [7].

Отже, проблема торгівлі людьми на сьогоднішній день має доволі поширений характер та вимагає міжнародної уваги та закликів до спільної взаємодії установ, організацій, об'єднань, які захищають права людей.

Використані джерела

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. С. 141 №30 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Кримінальний Кодекс України: Закон України від 17.07.2025 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
3. Державна служба України з питань праці. Інспекція праці інформує: Торгівля людьми – перші підсумки 2025 року. Східне міжрегіональне управління Держпраці. 19 березня 2025 р. URL: <https://smu.dsp.gov.ua/news/inspektsiia-pratsi-informuie-torhivlia-liudmy-pershi-pidsumky-2025-roku/>
4. Андрушко А. В. Злочини проти волі, честі та гідності особи (кримінально-правове та кримінологічне дослідження). Дисертація. Ужгородський національний університет. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Ужгород. 2021 р. С. 251 URL: [A](#)
5. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: Закон України від 04.02.2004. № 995_789. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text
6. Мельнікова О. О. Торгівля людьми як форма транснаціональної злочинної діяльності. Південноукраїнський правничий часопис. Правова система: теорія і практика. Одеський державний університет внутрішніх справ. 2016 р. С. 37 URL: file:///C:/Users/13/Documents/Pupch_2016_1_13.pdf
7. Нацполіція у співпраці з іноземними партнерами протидіє торгівлі людьми. Національна поліція України. 30 липня 2024 р. Стаття. URL: <https://npu.gov.ua/news/natspolitsiia-u-spivpratsi-z-inozemnyimi-partneramy-protydiie-torhivli-liudmy-iak-zvernutys-po-dopomohu>